

Наталія Ночовна,
*кандидат пед. наук, доцент кафедри філології
та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту
економіки і права Університету «Україна», м. Полтава, Україна*

Наталія Рябокінь,
*кандидат філол. наук, доцент, завідувач кафедри філології
та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту
економіки і права Університету «Україна», м. Полтава, Україна*

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОКУЛЬТУРА»

Ключові слова: інтерактивна вправа «віршопазли», мовленнєва компетентність, майбутні філологи, майбутні перекладачі, українська лінгвокультура.

Нинішні агресивні зовнішні впливи, від яких потерпає український народ, активізували консолідацію нашого суспільства, посилили національну самосвідомість української нації та поглибили усвідомлення значущості соціокультурного середовища і мови в подоланні деструктивних процесів, які діють на народ. У такому контексті та відповідно до інноваційних трансформацій вищої освіти особливої ролі набуває формування мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців різних галузей, особливо майбутніх філологів, у освітньому процесі вищої школи.

Ефективне застосування багатства мови як засобу особистісної та професійної комунікації є показником успішної професійної діяльності та конкурентоздатності фахівця системи «людина-людина», зокрема, філолога, перекладача.

Уважаємо за необхідне використовувати всі можливості професійно орієнтованих дисциплін, інноваційні технології їх викладання для ефективного формування мовленнєвої компетентності майбутніх філологів.

Проблема формування мовленнєвої компетентності учнів базової школи через ігрову діяльність на уроках української мови розкрита в дослідженнях Л. Мелешко; особливості формування досліджуваного феномену у студентів-словесників гуманітарного коледжу розробляла Н.І. Скрипник; зміст лінгводидактичної підготовки студента-словесника окреслений в дослідженнях В. Соловйової; формуванню мовної особистості старшокласника присвятила свої дослідження Т. Груба.

Зміст, значення інтерактивних технологій та особливості їх застосування в освітньому процесі закладу середньої освіти широко розроблені у дослідженнях та практико орієнтованих напрацюваннях О. Пометун; засади впровадження інтерактивних технологій у освітній процес підготовки майбутніх вчителів окреслені в доробку О. Комар.

Тож, проблема формування мовленнєвої компетентності у цілому достатньо розроблена, водночас питання формування мовленнєвої компетентності майбутніх філологів у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін не знайшло відповіді в окремому дослідженні. Це зумовило актуальність нашої статті та необхідність презентації авторської інтерактивної вправи «віршопазл», яка впроваджена в освітній процес професійно орієнтованого курсу «Українська лінгвокультура».

Презентуючи досвід нашої практичної діяльності з формування мовленнєвої компетентності майбутніх філологів на заняттях із професійно орієнтованих дисциплін, закономірним і методологічно доцільним вважаємо спершу розкрити зміст феномену «мовленнєва компетентність», здійснити аналіз трактувань і розуміння змісту досліджуваного феномену в дослідженнях провідних науковців і філологів-практиків.

Так, говорячи про мовленнєву компетентність учителя-словесника, Н. Білоус пов'язує досліджуваний феномен із знанням мови, умінням вести розмову, висловлювати думки, а також умінням здійснювати правильний вибір мовних засобів [1, с. 47].

Л. Мелешко наголошує на важливості формування мовленнєвої компетентності як багатоаспектного особистісного утворення, що включає... навички, уміння адекватно сприймати, розуміти-інтерпретувати та продукувати тексти [3, с. 74].

Нам імпонує в контексті нашої практичної діяльності розуміння досліджуваного феномену за М. Пентилюк, яка визначає мовленнєву компетентність як діяльність, спрямовану на розуміння чи створення тексту у процесі мовленнєвої діяльності [5].

Формування мовленнєвої компетентності майбутніх філологів у процесі вивчення курсу «Українська лінгвокультура» можливе завдяки ефективній інтеракції на заняттях. За такої умови прослідковуємо озвучену в дослідженнях О. Пометун комунікативну невимушеність, що сприяє успішності освітнього процесу. А саме науковиця протрактує інтерактивне навчання (у перекладі з англ. «inter» – взаємний «act» – діяти, «interact» – взаємодіяти) як спеціальну форму організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачену мету – створити комфортні умови для навчання, виховання, за яких учасники освітнього процесу відчують свою успішність, інтелектуальну та творчу спроможність [4, с. 8].

Тож, Сутність вправи «віршопазл» полягає у тому, що здобувачам пропонується озвучити свій вклад у майбутній твір. Інтеракція реалізується у формі «мозкового штурму». Кожен учасник має презентувати своє слово, словосполучення, яке відображає або внутрішній стан, або зовнішню картину, наприклад, пейзаж за вікном аудиторії, озвучити прикметники, дієприкметники, що його змальовують. При цьому здобувачі використовують префіксальний або префіксально-суфіксальний способи словотворення, які розширюють багатство мови та дають змогу кожному здобувачу презентувати, своє оригінальне окреслення спільної картини, на завершення вправи матеріали «мозкового штурму» опрацьовуються спікером (викладачем) у вигляді цілісного, завершеного твору з послідуною презентацією аудиторії.

Для розуміння сутності вправи перед початком такої інтерактивної комунікації здобувачам презентуються поетичні твори, в яких завдяки поєднанню різних префіксів слова набувають нових смислових відтінків та збагачується наша мова. Серед них вірш Наталії Ночовної «Моя неперевершена Україна»:

Про що розкаже нескорена вершина, куди веде недоторка`нна далина`;
моя безмежна бездоганна Україна, всім серцем зріднена з дитинства сторона!

Ліси, степи, долини неозорі, заплавні луки і засмаглії поля, в пейзажі кожному –
надихаючі простори, неперевершена в красі своїй земля! © Наталія Ночовна

Презентований метод має також віршотерапевтичний ефект, проте вказаний аспект не є предметом дослідження у контексті цієї статті і може розглядатися в перспективі подальших досліджень.

Підсумовуючи вище окреслене, хочемо відміти, що інтерактивне спілкування під час реалізації вправи «віршопазл» значною мірою активізує міжособистісну комунікацію, сприяє підвищенню пізнавальної активності здобувачів, стимулює до самостійної роботи, після ознайомлення з узагальненим викладачем продуктом своєї комунікативної співдії, здобувачі активно виявляють мотивацію до вивчення способів презентації багатства нашої мови в усному та писемному мовленні.

Список використаних джерел

1. Білоус Н. М. Формування мовленнєвої компетенції в студентів філологів у процесі вивчення методики викладання української літератури. – Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладання мови і літератури. Житомир. Вид-во: ЖДУ ім. І. Франка, 2014. Випуск 20. Ч. I. С. 45-51.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000. /уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.
3. Мелешко Л. В. Формування мовленнєвої компетентності учнів 5-6 класів в ігровій діяльності на уроках української мови.: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Київ, 2018. 262 с.
4. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібн. О. І. Пометун, Л. В. Пироженко та ін.; за ред. О. І. Пометун. К. Видавництво А.С.К., 2004. 192 с.
5. Словник-довідник з української лінгводидактики: навчальний посібник. Кол. авторів. За ред. М.І. Пентиліук. Київ, 2015. 320 с.

Людмила Гусак,
*доктор пед. наук, професор кафедри іноземних мов
гуманітарних спеціальностей, Волинський національний
університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна*
Денис Маленицький,
*аспірант, Волинський національний університет
імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна*

A new word in English language teaching at schools and universities

The importance of finding the new creative approaches in English language teaching can't be doubted. Especially now, when Ukraine is building closer relations with most developed countries. The Russian invasion of Ukraine also increased the significance of learning English. Millions of refugees from our country found it difficult to live in unfamiliar cities where they had to communicate with local people either in English or other languages.

English is considered to be a global language, so it is easier for most people to master it and communicate with foreigners without any difficulties. Unfortunately, according to the recent survey only 1.1% of Ukrainians are fluent in English, and 43.8% of respondents do not know the language at all [1]. Another research shows that 23% of our people can read, write and communicate in English at regular or even professional levels [2]. According to these pieces of research it is clearly seen that Ukraine is one of Europe's worst countries at speaking English [3].

There are a lot of reasons for this:

- 1) English is different from Ukrainian language;
- 2) Ukrainians do not understand the importance of English;
- 3) Most people cannot force themselves to learn English because it is boring and complicated.

This article is focused on offering the new creative approaches in English language teaching at schools and universities to make this process easier and more pleasant.

Usually, when we're thinking about typical English lessons at school or university we can imagine a lot of grammar exercises, boring lectures and other unpleasant things. This is how it was in the USSR and the situation hasn't changed much. This approach is effective indeed. We can't doubt the general idea of learning grammar in this way. But the problem is that students won't be motivated and interested in attending such lessons. And this is crucially important nowadays – to get them interested and to persuade them to attend English lessons. Not because they'll receive bad marks if they don't, but because they are truly motivated to learn the language.

How to achieve this?

1. Don't be boring!

Firstly, an English teacher must become a real friend to his students. Being a teacher doesn't mean being serious all the time. It is sometimes possible to joke with students or discuss something interesting: a new movie, book, computer game or just latest news. Using English is essential of course. All these jokes and discussions must be in English.